

UNL • FACULTAD
DE HUMANIDADES
Y CIENCIAS

COMPOSICIÓN TAXONÓMICA Y FUNCIONAL DEL FITOPLANCTON EN LAGUNAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANAS (SAN JUSTO, SANTA FE)

Autores: ^{1,2}Gimenez Lucía, ¹Polla Wanda, ^{1,2}Romero Natalí, ^{2,3}Kergaravat Silvina Vanesa, ^{1,2}Schmuck Josefina, ^{1,2}Reno Ulises, y ^{1,2}Regaldo Luciana

Filiación: 1 Laboratorio de Ecotoxicología. Departamento de Ciencias Naturales. Facultad de Humanidades y Ciencias. Universidad Nacional del Litoral. 2 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). 3 Laboratorio de Sensores y Biosensores. Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas. Universidad Nacional del Litoral.

Correo electrónico: gimenezc.lucia@gmail.com

Las Aguas Residuales Urbanas (ARUs) se componen principalmente por efluentes domésticos generados por el metabolismo humano y sus actividades. En la ciudad de San Justo (Santa Fe, Argentina) las ARUs son tratadas por lagunas de estabilización dispuestas en tándem: anaeróbicas, facultativas primarias, facultativas secundarias (LFS) y un proceso posterior de cloración. La eficiencia del tratamiento biológico se relaciona con el ensamble de microorganismos presentes en el efluente a tratar. La identificación de las especies fitoplanctónicas que facilitan los procesos de remediación y el estudio de los Grupos Funcionales Basados en la Morfología (GFBM), permiten estimar el estado trófico y la calidad de los cuerpos de agua. El objetivo de este trabajo fue conocer la composición del ensamble fitoplanctónico a través de los GFBM y el estado de las LFSs en períodos contrastantes de temperaturas (T) y precipitaciones (precip). Se realizaron muestreos en las LFSs durante tres años en períodos contrastantes de T y precip. (verano e invierno). En cada período, se realizaron muestreos mensuales por tres meses consecutivos. Se midieron variables fisicoquímicas *in situ*: T, conductividad (Cond.), oxígeno disuelto (OD) y pH. Las muestras de fitoplancton fueron recolectadas con red de plancton (20 μm) y fijadas con formaldehído (5%). Se realizaron dos clasificaciones: taxonómica y de GFBM. Las LFSs se caracterizaron por presentar rangos de T: 11,2 - 29,4 °C, Cond.: 578 - 1246 $\mu\text{S cm}^{-1}$, OD: 1,6 - 15,4 mg L^{-1} y pH: 7,0 - 9,6. En todo el

UNL • FACULTAD
DE HUMANIDADES
Y CIENCIAS

muestreo se determinaron 91 taxa de microalgas pertenecientes a Chlorophyta (48), Euglenophyta (18), Cyanobacteria (15), Bacillariophyta (9) y Cryptista (1). La riqueza específica (S) total presentó rangos de 24 - 46 taxa. Sólo *Chlorella vulgaris* fue registrada en todas las muestras analizadas. En promedio, S fue mayor en los meses de verano. Se registraron 6 de los 7 GFBM propuestos en la clasificación, donde la S total fue **IV** (37), **V** (23), **VI** (9), **I** (8), **VII** (8) y **III** (6). El GFBM **IV** presentó en promedio una S mayor durante los meses de verano, la dominancia de este grupo se asocia a una buena calidad del agua; para el resto de los grupos, la S fue similar entre las temporadas. La realización de estudios ecológicos de los ensamblajes fitoplanctónicos presentes en las LFSs es indispensable para el desarrollo de estrategias efectivas de tratamiento de ARUs y permite el análisis del potencial aprovechamiento biotecnológico de las microalgas.

Palabras claves (4): MICROALGAS, RIQUEZA, GRUPOS FUNCIONALES, EFLUENTES URBANOS